

Vida y espíritu en la antropología filosófica de Max Scheler: crítica al dualismo y al naturalismo

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo analiza algunos aspectos centrales de la antropología filosófica de Max Scheler a partir de su obra *El puesto del hombre en el cosmos*. El objetivo es examinar la crítica que el autor dirige tanto al dualismo antropológico de tradición cartesiana como a las concepciones naturalistas que reducen la realidad humana a procesos biológicos o materiales. A partir de esta doble crítica, Scheler propone una interpretación del ser humano basada en la distinción entre vida y espíritu. El estudio expone los principales rasgos de esta propuesta y plantea algunas objeciones, especialmente en relación con la interpretación del naturalismo y la ambigüedad conceptual del término espíritu.

Palabras clave: Antropología filosófica, Max Scheler, Dualismo, Naturalismo, Espíritu.

Contenido

1.	Introducción.....	4
2.	Análisis del contenido	4
3.	Comentario personal.....	6
4.	Conclusiones.....	7
	Bibliografía	8

1. Introducción

El texto a analizar se encuadra dentro de la obra de Max Scheler, *El puesto del hombre en el cosmos*. En esta obra, el filósofo alemán desarrolla su antropología filosófica, disciplina que pretende responder desde una óptica eminentemente racional a lo que es el ser humano y el lugar que tiene en la realidad en relación al resto de entes que existen. En la época que vivió nuestro pensador, había dos posturas antropológicas encontradas que eran las más difundidas en el ámbito filosófico: la posición dualista, que dividía al ser humano en dos sustancias, una material y otra inmaterial; y la postura naturalista que concebía al ser humano como una forma de vida más entre el resto de organismos, eso sí, con una complejidad biológica notablemente mayor al resto. Según Scheler, ambas ópticas presentan problemas insalvables, por lo que intentará rebatirlas y proponer una suerte de síntesis que, según él, integra la totalidad de lo humano.

2. Análisis del contenido

Scheler comienza su crítica desde lo que considera el origen del pensamiento dualista antropológico con la figura de otro pensador de renombre: René Descartes. El filósofo francés, por medio de su teoría del conocimiento, llega a la conclusión de que todo lo existente en la realidad se puede reducir a tres sustancias: la res cogitans y la res extensa y res infinita (Dios). Por lo tanto, en relación al ser humano, estaríamos hablando que está compuesto de dos sustancias, una sustancia material, la cual identifica con toda su realidad biológica y material y la realidad inmaterial, que podríamos identificar como la mente. De aquí se desprende la tesis de que el sujeto cartesiano es una cosa que piensa.

Es evidente que la postura cartesiana respecto al ser humano genera más problemas que soluciones y de esto se percata Scheler. Para empezar, la realidad biológica del ser humano sería una suerte de autómeta independiente de su mente. En consecuencia, los animales, al no poseer esa sustancia pensante que tenemos nosotros, se reducirían a meras máquinas con vida, pero sin ningún tipo de conciencia, mente, pensamientos, etc. El caso es que esto se ha demostrado que es falso. Los animales tienen sentimientos, memoria, impulsos y una serie de rasgos que no se pueden explicar mecánicamente. Pero es que, si nos remitimos de nuevo al ser humano, veremos que no cesan de aparecer los problemas. Si definimos de manera más o menos precisa la sustancia pensante cartesiana, veremos que terminamos reduciéndola a una conciencia de sí misma. Ahora bien, existen múltiples variables en nuestra psique que no pueden ser explicadas solo con la existencia

de una conciencia. Por ejemplo, las emociones o los impulsos, que curiosamente compartimos con otros animales. Esto sin contar el problema tan manido en toda la modernidad de la relación entre las dos sustancias de este dualismo antropológico.

Scheler piensa que esta antropología dualista debe ser suprimida para evitar todos los problemas que de ella se devienen. Las dos pretendidas sustancias cartesianas, es más certero entenderlas como dos caras de una misma moneda, de una misma realidad que es lo humano. En otros términos, concebir al ser humano como una unidad, una única sustancia compuesta de una dimensión mental y otra material, física o biológica. El ser humano es resultado de esa unión indivisible, esa constante interacción que nos indica que lo que pase en una de las caras, afecta a la otra. De esta forma, Scheler terminaría con la distinción de dos sustancias opuestas en el ser humano. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya un cierto dualismo antropológico, sí que lo hay, pero no en el mismo orden ni con la misma radicalidad planteada por el cartesianismo.

El dualismo débil que propone Scheler se basa en dos términos nuevos: vida y espíritu. En el ámbito de la vida se encuadraría todo lo que tiene que ver con nuestra realidad biológica, nuestras emociones, impulsos, es decir, parte de nuestra mente. En relación a esa nueva realidad introducida que denomina espíritu, tendría que ver más bien con nuestra cualidad exclusiva al momento de reflexionar sobre nosotros y la realidad en la que existimos. El ser humano, a diferencia del resto de seres vivos, puede pensarse a sí mismo, reflexionar sobre lo que es, como estamos haciendo ahora mismo. Pero, es más, también puede pensar el marco ontológico donde existe, las distintas formas de ser de los entes y el mundo como totalidad. En otras palabras, se puede abstraer del mundo y objetivarlo. Esta cualidad tan particular llamada espíritu, posibilita al ser humano gravitar hacia la trascendencia. Si lo pensamos, podemos incluso objetivar la propia trascendencia, convertirla en objeto de conocimiento. Vemos que trascendemos nuestro propio marco epistémico y ontológico.

Precisamente aquí, en su distinción relativa al espíritu humano relativa al resto de formas de vida, es donde hará acto de presencia su otra crítica a las antropologías naturalistas. Lo que Scheler denomina espíritu y que hace alusión a esa cualidad exclusiva en lo humano, lo explican estas posturas de distintas maneras, pero todas concuerdan en que tiene una explicación natural, fisiológica de lo humano. Se dirá que esa capacidad de razonar compleja no es otra cosa que fruto de nuestra realidad material, en concreto de la

estructura económica de la sociedad. También se sostendrá que la reflexión sobre el sentido o el yo es fruto de los impulsos sexuales haciendo alusión al psicoanálisis de Freud y, también, argumentará que ese espíritu del que habla Scheler es consecuencia de la voluntad de poder en lo humano. Para Scheler, estas posturas, yerran. Es cierto que han dilucidado matices de nuestra realidad fundamentales en relación a nuestro espíritu, como ya hemos señalado con la voluntad de poder, los impulsos sexuales o la economía, pero es un desacierto reducir el espíritu humano a esto. Estas parcelas de la realidad nos explican aquello que mueve o motiva al espíritu, pero no lo que hay dentro del mismo.

El espíritu humano tiene, según Scheler, cierta autonomía, pero esta cierta autonomía o, como yo lo llamo, dualismo débil, no implica independencia de nuestra materialidad, sino todo lo contrario. El espíritu precisa de esa materialidad biológica y psicofísica para desplegarse, desarrollarse y manifestarse. Asimismo, de forma inversa, la vida precisa del espíritu para alcanzar esa dimensión superior distinta al resto de entes. De modo que hay una correlación entre vida y espíritu necesaria para que el ente humano llegue a ser un ser humano. Gracias a esta cualidad espiritual en la vida humana, es por lo que elaboramos sistemas metafísicos, gravitamos hacia el absoluto, dotamos de sentido el mundo y nuestra existencia, concebimos nuestra finitud como propia, conformamos nuestra identidad y una singularidad esencial en términos ontológicos.

3. Comentario personal

Entiendo que el texto analizado tiene un peso intelectual histórico destacable. A través de la crítica al pensamiento antropológico dualista y la concepción naturalista que reducía al ser humano a meros procesos biológicos, Scheler no solo vaticina la unión de mente y cuerpo como constituyente de lo humano, sino que vislumbra la profundidad de la psique humana bajo el concepto del espíritu. El ser humano es una unidad psicofísica indivisible, pero es que en esa inmaterialidad existe un misterio que nos diferencia sustancialmente del resto de formas de ser.

Hoy, por ejemplo, sabemos que nuestros estados mentales están muy condicionados por nuestro estado fisiológico. Asimismo, se ha descubierto que somatizamos los conflictos mentales. En otras palabras, que mente y cuerpo están irremediabilmente unidos. En este mismo orden de ideas, creo que tienen una vinculación evidente en como la materialidad afecta a nuestra conciencia. En esto, las posturas naturalistas han traído mucha luz, pero también han llegado a suponer un lastre para

entender a lo humano en su totalidad. Sabemos que el individuo tiene la capacidad de sobreponerse a esa realidad material impuesta y que la biología no es determinante para definirnos como especie, ni como individuos. Resulta bastante inverosímil sostener que la cultura, el pensamiento simbólico, religioso, la filosofía, la poesía, etc. puedan explicarse únicamente a través de un vitalismo, impulsos, influencia situacional o biológicamente.

Ahora bien, esto no quiere decir que la postura de Scheler se presente como ausente de críticas. Se podría cuestionar la interpretación que realiza, en particular, de la antropología marxista. Afirmar que toda la conciencia humana se reduce a la influencia directa de la estructura económica, puede redundar en una lectura simplista de la conciencia, la cultura, ideología, etc. en Marx. Es cierto que la estructura económica es fundamental en Marx, pero no es determinante y Scheler parece que la presenta de esta forma. Por otro lado, si bien, he intentado definir el concepto de espíritu que propone Scheler de forma más o menos clara, si me he desviado es debido a la misma ambigüedad que presenta el texto. Es decir, no termina de dejar claro a qué se refiere cuando habla de espíritu humano y mucho menos la naturaleza de la relación existente entre el espíritu y la vida.

4. Conclusiones

A modo de conclusión, resultaría difícil no reconocer el valor intelectual que tiene el texto de Scheler, incluso me atrevería a decir que fue un visionario de su tiempo. De merecido elogio es la interacción que mantiene entre diálogo filosófico, teológico y científico. Esto, es notorio que dota de rigurosidad, sobre todo, sus críticas al dualismo antropológico. Ahora bien, donde pienso que adolece de rigor es en las críticas al naturalismo materialista. Es cierto que resulta cuestionable sostener que el ser humano no es más que el fruto de procesos biológicos y condicionantes materiales, pero por muy cuestionables que esto sea, es de justicia precisar los motivos concretos y específicos de dicha inverosimilitud.

Lo más cuestionable en Scheler, pienso que es su concepto de espíritu en lo humano. Parece virar hacia una lectura hegeliana de lo humano, donde el espíritu anularía al individuo, un espíritu que, en cierta manera, desplazaría el rigor filosófico y tornaría hacia un misticismo sin fundamento racional. Quizá puede que hacia un idealismo antropológico un poco extraño. El caso es que pienso que hay elementos concretos y más

rigurosos que podrían haberse usado para defender una unidad antropológica al mismo tiempo que la singularidad. Elementos como la dimensión moral en lo humano, la identidad, la conciencia de la finitud, el pensamiento autocrítico, la capacidad de represión de impulsos que nosotros mismos valoramos como censurables, etc. Es decir, moralmente hay algo en lo humano que nos alerta del mal que hay también en nosotros.

Por último y creo que esto lo dejo entrever a lo largo del trabajo, pienso que Scheler no consigue salir del pensamiento dualista cartesiano por completo. Para diferenciarnos del resto de entes, aunque sea un dualismo débil, propone un dualismo entre vida y espíritu. Asimismo, gracias a ese espíritu que propone, que parece ser algo etéreo, similar a esa sustancia pensante cartesiana, pero ausente de sujeto, justifica la existencia del pensamiento metafísico, de la religión, del sentido del mundo y el significado vital del ser humano. Pero esto se podría sostener igualmente simplemente por la conciencia de nuestra finitud, de comprendernos seres para la muerte o por esa dimensión moral existente en nosotros, sin necesidad de una amalgama de conceptos que parecen redundar en una suerte de idealismo hegeliano con dualismo cartesiano metafísico.

Bibliografía

Scheler, M. (1994) *El puesto del hombre en el cosmos*. Trad. José Gaos. Buenos Aires: Losada.